

**AMIR TEMUR THE GREAT WARLORD. THE CONTENT OF THE WORK
OF TIMUR STRUCTURES
AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA. TEMUR TUZIKLARI ASARINING
MAZMUNI**

Salimov Ahmadjon Olimjon o`gli

Andijon davlat pedagogika insituti 1-bosqich 102-guruh talabasi

ahmadjon_6633@icloud.com

Annotatsiya: Amir Temur (Eski turkcha: تیمور امیر – Amir Temur) (1336-yil 9-aprel – 1405-yil 18-fevral) – o`rta asrlarning buyuk turkiy askari va qo`mondoni, Temuriylar imperiyasi asoschisi, Oltin O`rda, Mamluk sultonligi, Dehli sultonligi, Usmonlilar davlati, Kavkaz va Erondagi davlatlarni yengishi ortidan musulmon olamining to`la yetakchisi, yeri 4, 4 mln km² ga yetishgan 14-yuzyillikning eng kuchli davlat quruvchisi, 35 yillik boshqaruvi va yurishlari chog`ida biror urushni yutqazmagan qo`shinboshi, o`tmishda ko`rilgan uchta buyuk harbiy-taktik urush va yurish qo`mondonlaridan biri, Temuriylar uyg`onish davri asoschisi, ilm-fan, me`morchilik, san`at va adabiyot homiysi kabi ma`lumotlar bayon qilinadi.

Kalit so`zlar: Amir Temur, Temuriylar, sarkarda, Temur tuzuklari, Oltin O`rda, turk, Kesh.

Annotation: Amir Temur (old Turkish: تیمور امیر – Amir Temur) (April 9, 1336-February 18, 1405) was a great medieval Turkic soldier and Commander, founder of the Timurid Empire, Golden Horde, Mamluk Sultanate, Delhi Sultanate, Ottoman state, full Leader of the Muslim world after defeating States in the Caucasus and Iran, 14th century, whose land reached 4.4 mln km² an army leader who did not lose any war during his rule and campaigns, one of the three great military-tactical war and marching commanders seen in the past, the founder of the Timurid renaissance, patron of science, architecture, art and literature.

Keywords: Amir Temur, Temurians, sarkarda, Temur traps, Golden Horde, turk, Kesh.

Ma`lumki, Amir Temur siymosi o`zbek va jahon tarixida o`zining alohida chuqur o`chmas iz qoldirganligi ya`ni buyuk adolatli davlat siyosatchisi sifatida e`tirof etiladi. Shu o`rinda ta`kidlash joizki, asrlar o`tibdiki Amir Temur shaxsidek buyuk shaxs tarix zarvaraqlarida hech bir davlat arbobichalik o`zini vataniga baxshida etmagan buning yorqin isboti sifatida u amalga oshirgan salmoqsiz ishlarni

keltirishimiz mumkin. Amir Temur nomi ham unga otasi tomonidan bejizga berilmagan, shunday ekan bunga alohida to'xtalsak, Temurbey atoqli otdir va 'temir' temir so'zidan kelib chiqqan bo'lib, 'fer' fransuzcha 'temir' ma'nosini bildiradi va 'bey' so'zi 'hukmdor' so'ziga teng bo'lib, 'temir hukmdor' degan ma'noni bildiradi. Tarixda uni boshqalar "Temurlan" deb atashadi, bu so'z ham 'temir' dan kelib chiqqan bo'lib, fransuzchasiga 'Temur oqsoq' degan ma'noni bildiradi. 'Oqsoq' uning laqabi. Bu tatarcha va forsha talqinlaridir. Eronda uni 'miritabam', ya'ni 'hukmdor' deb ham, ya'ni 'buyuk hukmdor' deb ham atashadi. Albatta, shu xususda buyuk bobomiz unvoni haqida ham to'xtalsak, ba'zi manbaalarda keltirilishicha, 'Temur Gerakan sosmus'(Temur Ko'rogon so'zimiz) iborasi temur 'imperatorning o'g'li' yoki 'kuyovi' kabi ma'noni beradi va 'so'smus' – 'bizning qat'iy so'zimiz' deganidir.

Temurbek shabon oyining yigirma beshida, hijriy yetti yuz o'ttiz oltinchi yilda (8.04.1336), o'n ikki hayvonli Turk yilligiga ko'ra Sichqon yilida Kesh shahri yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tulilgan. Ayricha amerikalik tarixchi Beatrice Forbes Manz xonim Temurbekning tug'ilgan yilini o'n to'rtinchi yuzyillikning yigirmanchi yillariga to'g'ri kelishini kabi o'z ikkilanishli qarashlarini oldinga surib keladi va bu shubhalanishiga sabab qilib Temurbekning 1336-yilda tug'ilganligi to'g'risidagi yozuvlar uning davridan keyin yozilganini va uning davriga tegishli bir nechta manbalardagi voqealarda Temurbekning yoshi uning 1320-yillar oxirida tug'ilganini ko'rsatishini aytadi (qarang, Tamerlane and the Symbolism of Sovereignty, B. F. Manz). Biroq birorta tarix kitoblarida Temurbekning tug'ilgan yili 1336-yil emas, balki boshqa yil ekanligi to'g'risida bilgi umuman uchramaydi.

Otasi Amir Tarag'ay (o'rta chog' turkchasi Tarag'ay – qoraquyruq qushi) barlos qabilasining beklaridan biri va qabilaning asosiy 5 ta urug'idan birining yetakchisi edi (qarang, The rise and rule of Tamerlane, B. F. Manz va The Mongol Period B. Spuler). Tarag'aybek Chig'atoy ulusining taniqli beklaridan biri bo'lib, Kesh viloyatida amirlik qilgan. Amir Tarag'ay yillik Ili daryosi bo'yida Xon tomonidan chaqiriladigan yurt beklarining qurultoyiga chaqirilgan va bunday yig'inlarda qoldirmasdan qatnashgan. Butga topinuvchi o'laroq tug'ilgan Tarag'aybek Chig'atoy ulusi orasida birinchilardan bo'lib islom dinini qabul qilgan. Otasi Barqul Noyondek Tarag'aybek harb va siyosat ishlariga qiziqmagan va asosan islom dinini o'rganish bilan umrini kechirgan. Temurbek tez-tez qabrini ziyorat qiladigan va keyinchalik qabri ustiga maqbara (1373–1374) qurdirgan Shamsiddin Kulol Tarag'aybekning piri bo'lgan.

Onasi Takina Xotun va yoki Takina Mohbegim to'g'risida bilgilar oz. Zafarnoma (Yazdli Sharafiddin)da yolg'iz otigina so'zlanadi. 1403-yilda Temurbek

Jenoa, Fransiya, Angliya qirollariga elchi qilib yuborgan, Sultoniya bosh rohibi (archiepiscopus) Johannes de Galonifontibus Takina Xotunning oddiy oiladan ekanini yozadi. Temurli saroyida yozilgan, biroq yozuvchisi aniq bilinmagan Muyizz al-Ansab (Izzatli nasablar) asarida Takina Xotun barlos qabilasi bilan chegaradosh bo'lgan Chig'atoy ulusining Yasaur qabilasidan ekanligi yoziladi. Temurbek bilan yuzma-yuz so'zlashgan Ibn Haldun (1400–01) Temurbek onasini afsonaviy „Avesto“ bahodiri Manuchehrning avlodidan ekanligini aytganini yozadi. Temurbekning siyosiy kitobyozar raqibi Ahmad ibn Arabshoh o'z Ajoyib ul-maqdur fi navaib (fi axbor) at-Taymur (arabcha: تيمور نواب في المقدور عجائب – o'zbekcha: Temurdagi taqdirning ajoyibotlar) asarida uning Chingizxonning naslidan ekanligini yozadi. 18-yuzyillarda yuzaga chiqqan Temurbek kimligi to'g'risidagi kitoblarda Takina Xotun Buxoro „Sadr ash-Sharia“ (Shariat qonunlarini izohlovchi)si Ubaydullo Mahbubiyning qizi o'laroq tanitiladi. O'zbek tarixchisi Turg'un Fayziyev o'zining „Temuriylar shajarasi“ (Toshkent, 1995) kitobida Temurbekning onasi to'g'risida „Jangnomayi Amir Temur Ko'ragon“ kitobiga tayangan holda Buxoro ulamolarining eng ulug'i „Sadr ash-Sharia“ning qizi ekanligini bildiradi.

Temurbekning yoshligi Keshda kechadi. Otasi Tarag'aybek o'z chog'ining odatlariga ko'ra Temurbekka ot minish, ov qilish, yoydan o'q otishni o'rgatuvchilarni tayin qiladi. Shu yuzdan Temurbek 18-20 yoshlarida tulporlarni yaxshi ajrata oladigan epchil otliq va qo'rqmas bahodir bo'lib ulg'ayadi. Temurbekni yoshligida madrasaga ham beradilar. Biroq Temurbekning o'qimishsiz bo'lganligi to'g'risida kunbotar ellari o'rtasida yanglish qarash ular chindek o'rmashib qolgan. Temurbek o'zi to'g'risida kitobida 21 yoshga to'lganida otasining hosili yaxshi bo'lganini, qoramol va yilqilar ko'p bolalaganini, o'zi ularni 10 tadan qilib ishchilariga bo'lib berganini yozadi. Temurbekning yoshlik yillari to'g'risida bilgiler juda 1358-yil Qazag'anbekning o'limidan so'ng Movarounnahrda boshlangan bosh-boshdoqlik chog'ida Temurbek amakisi Xoji Barlos bilan Kesh yerlarini boshqarardi. 1360-yil yanvarda Jeta (Mo'g'uliston) xoni Tug'luq Temur Movarounnahrda yurish qiladi. Tug'luq Temur bilan kelishgan Temurbekka Keshdan Sirdaryogacha bo'lgan yerlar topshiriladi. Tug'luq Temur orqasiga qaytib ketadi. Xizr Yasuriy va Temurbek birga qo'shin yig'adilari. Xoji Barlos esa Yasuriy bilan yovlashadi va unga qarshi yurish qiladi. Tomonlar Oyqor yaqinida to'qnashishadi. Temurbek tomon dushmani yengadi. Biroq keyinroq Temurbek Yasuriy bilan yovlashadi. Kesh yaqinidagi Surushdagi urushda Temurbek dushmani yengadi. Temurbek Termiz tomonga qarab yuradi. Ali Jarjariy bilan yovlashadi. Angor yaqinida to'qnashishadi. Temurbek dushmani yengadi. 1361-yil martda Tug'luq Temur yana Movarounnahrda yurish

qiladi. Temurbek yana Tug‘luq Temur oldiga boradi va Temurbekka Kesh viloyati va 10 ming kishi topshiriladi. Movarounnahrda xon qilib Ilyosxo‘ja, Tug‘luq Temurning o‘g‘li, tayinlanadi. Tug‘luq Temur o‘z yurtiga qaytadi. Temurbek Husaynbek bilan uchrashadi. Alibek Joni Qurboniy bu ikki bekni tutib qamatadi. Moxonda qamoqda bir necha kun qolgan beklar Muhammadbek, Alibekning akasi, tomonidan ozod qilinadi. Temurbek Seyiston tomon yuradi. Temurbek va Husaynbek Seyiston hokimi so‘rovi va bergan so‘zlariga ko‘ra uning yovlariga qarshi urushishadi. Temurbek tomon dushmani yengadi. Seyiston hokimi so‘zini ustidan chiqmaydi. Temurbek Seyistondan qaytishida Sagziylar Mekrondan kelib Temurbek va yo‘ldoshlariga tashlanishadi. Sagziylar qo‘shini chekinadi. Temurbekning o‘ng qo‘li va o‘ng oyog‘i yaralanadi. Temurbek Garmsirga keladi va tuzaladi. Keyin Balxga qarab boradi va Abdulloh arig‘i oldida, Abu Said, Mangli Bu‘ga, Haydarlarga qarshi urushadi. Temurbek dushmani yengadi. Temurbek Dashti Ko‘lankaga keladi. Toshko‘prik yaqinida Temurbek Yumkon o‘g‘li Temur, Sariq, Shingum va Tug‘luq Xo‘jaga qarshi urushadi Temurbek dushmani yengadi. 1364-yil Temurbek va Husaynbek Kesh yaqinidagi Qubba-i metinda Ilyosxo‘ja bilan to‘qnashishadi. Temurbek tomon dushmani yengadi. Temurbek Qobulshoh O‘g‘lonni Movarounnahrda xon qilib ko‘taradi. Ilyosxo‘ja yana Movarounnahrda yurish qiladi.

1365-yil 22-mayda Chinoz yaqinida Chirchiq daryosi bo‘yida Loy jangi bo‘lib o‘tadi. Temurbek bo‘linmasi qarshi tomon bo‘linmasini yengadi. Biroq Husaynbek dushmanga qarshi turolmaydi. Bu yuzdan Temurbek Keshga qaytishga majbur bo‘ladi. 1366-yil Husaynbek va Temurbek yovlashadi. Qatlashdagi urushda Temurbek tomon dushmani yengadi. Temurbek Qarshiga qarab yuradi. Qarshi qamalida Musabekni 12000 otlig‘ini 243 kishi bilan yengadi. 1367-yil Moxon yaqinidagi Bermasda Bekishohga qarshi yuradi. Temurbek dushmani yengadi. Temurbek Husaynbek bilan yarashib Qobul tomon yuradi. Temurbek tomon Qobul sharini egallayadi. 1368-yil Temurbek Badaxshonni yag‘mo etib qaytadi. Temurbek Husaynbek ila yana yovlashadi. 1370-yil Arxangdagi urushda Temurbek Husaynbekni uzil-kesil yengadi. Sayyid Baraka Temurbekka tabl va yalov taqdim etadi. Temurbek Balx tomon yuradi va Balxni qo‘lga olib Suyurg‘otmish O‘g‘lonni xon qilib ko‘taradi. 1370-yil Temuriylar davlati quriladi.

Temurbekning boshqa davlatlar bilan siyosiy bog‘lanishlari

Oltin O‘rda davlati – To‘qtamishxonning yengilishlaridan keyin Temurbek Oltin O‘rdada o‘zi xon belgilab keladi va savdo aloqalarini saqlaydi. Oltin O‘rda Temurbek davlati bo‘yinturug‘i ostiga to‘la kirmasada ortiq xavf tug‘dirmaydigan davlatga aylanadi. Oltin O‘rda davlatining cho‘kish davri boshlanadi.

Mamluqlilar davlati – Shomdagi qaqshatqich yengilishdan keyin Mamluqli davlati Temurbekning so‘rovlarini, elchi Atalmishni qo‘yib yuborish va so‘ralgan mollarni berish, o‘taydi. Urushdan oldin va keyin bir necha bora 2 tomondan ham elchilar borib keladi. Maktublar almashiniladi. Temurbek davlati bo‘yinturug‘i ostiga kiradi.

Jete davlati – 5 bora og‘ir yurishlardan so‘ng Jete yoki Mo‘g‘uliston Temurbek davlati bo‘yinturug‘i ostiga to‘la kirmasada ortiq xavf tug‘dirmaydigan davlatga aylanadi.

Dehli sultonligi – Dehlidagi qayta tiklanib bo‘lmas yengilishdan keyin Temurbek davlati bo‘yinturug‘i ostiga kiradi.

Usmonli sultonligi – Anqara urushidagi qaqshatqich yengilishdan keyin Usmonli davlati Temurbek davlati bo‘yinturug‘i ostiga kiradi. Usmonli davlatida bir necha yillik Fitrat chog‘i boshlanadi.

Gurji qirolligi – bir necha bora talanishi va bosib olinishi ortidan Temurbek davlati bo‘yinturug‘i ostiga kiradi. Yillik belgilangan soliq to‘lashi belgilanadi. Eron, Afg‘oniston va Kavkazdagi davlatlar – barchasi Temurbek davlati ichiga kiradi.

Rus davlati – To‘qtamishxonning yengilishi ortidan Temurbekka bir qancha sovg‘a salomlar o‘taydi. Bir qancha shaharlari tekislanadi. Moskva yag‘mosi esa tarixchilar orasida tortishmali. Ko‘plab rus tarixchilari, aynan kim Yakubovskiy. A.Y va Grekov. B. D „Oltin O‘rda va uning qulashi“(Zolotaya Orda i ee padenie) kitobida Temurbek Mashkav(Moskva)ni olmaganligi, Mashkav olinganligi va talanganligi to‘g‘risida o‘z kitoblarida bilgi bergan Nazimiddin Shomiy va Sharafiddin Ali Yazdiylarning jug‘rofiya(geografiya) bilimlari Rus geografiyasi borasida yetarli emasligini, ular ikkovlari birdek adashib Ryazanni Moskva deb o‘ylaganliklarini aytib o‘tadilar. Biroq Nizomiddin Shomiy va Sharafiddin Ali Yazdiyda Moskvani va undanda uzoqroqda, shimolroqda bo‘lgan yerlarningda aniq geografik bilimlari borligiga tegishli bir necha bitiklar uchraydi.

Temur tuzuklari — Amir Temurning harbiy va siyosiy faoliyatidan ma‘lumot beruvchi tarixiy asar. “Tuzuki Temuriy”, “Tuzukoti Temur”, “Malfuzoti Temuriy” va “Voqioti Temuriy” nomlari bilan ham atalgan. Amir Temurning “Tuzuklar” muallifi ekanligini e‘tirof etadigan olimlar ko‘pchilikni tashkil etadi. Bular orasida “Temur tuzuklari”ning inglizcha tarjimonlari va noshirlari Devi va Uaytlar, mashhur turk qomusiy olimi Shamsuddin Somiy, qo‘lyozmalarning yirik tadqiqotchisi N.D. Mikluxo Maklaylar ham bor. Boshqa bir guruh olimlarning fikricha, asar 16–17-asrlarda Hindistonda yozilgan.

Asar 2 qismdan iborat. Birinchi qismda Amir Temurning tarjimai holi, ijtimoiy-siyosiy faoliyati, uning Movarounnahrda markaziy hokimiyatni qoʻlga kiritishi, siyosiy tarqoqlikka barham berishi, markazlashgan davlat tuzishi, 27 mamlakatni, shujumlardan, Eron, Afgʻoniston, Ozarbayjon, Gruziya va Hindistonni oʻz tasarrufiga kiritishi, Oltin Oʻrda hukmdori Toʻxtamish, turk sultoni Boyazid I Yildirimga qarshi harbiy yurishlari, ulkan saltanatini mustahkamlash uchun turli ijtimoiy tabaqalarga nisbatan qanday munosabatda boʻlgani buyuk sohibqiron tilidan ixcham tarzda bayon etilgan.

Ikkinchi qism mashhur jahongirning farzandlariga atalgan oʻziga xos vasiyat, pandnasihatlari va oʻgitlaridan iborat. Unda davlatni idora etishda kimlarga tayanish, toj-u taxt egalarining tutumi va vazifalari, vazir va qoʻshin boshliqlarini tanlash, armiyaning tuzilishi va jang olib borish qoidalari, sipohiylarning maoshi, mamlakatni boshqarish tartibi, davlat arboblari va qoʻshin boshliklarining burch va vazifalari, amirlar, vazirlar va boshqa mansabdorlarning toju taxt oldida koʻrsatgan alohida xizmatlarini taqdirlash yoʻsini va boshqa xususida gap boradi.

Asar Amir Temur davridagi oʻzbek davlatchiligi tarixini oʻrganishda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi. "Temur tuzuklari"ning fanda qayd etilgan ilk nusxasi eski oʻzbek tilida bitilganligi maʼlum. Bu usmoniy turk hokimlaridan biri — Yaman hokimi Jaʼfar Posho (hukmronlik yillari 1607-1612)ning kutubxonasidagi turkiy tilda yozilgan asar bilan bogʻliq. "Tuzuki Temuriy"ning soʻz boshida keltirilishicha, Oʻrta Osiyolik Mir Abu Tolib Husayniy al-Ariziy at-Turbatiy Makkai mukarrama va Madinai munavvaraga haj qilgan vaqtida asarni oʻqishga muyassar boʻlgan va 1610-yil Jaʼfar Poshoning topshirigʻi bilan uni fors tiliga oʻgʻirgan. Bizgacha ana shu forsiy nusxa tosh bosmalar, zamonaviy nashrlar va qoʻlyozmalar shaklida yetib kelgan. Husayniy Turbatiy forscha tarjimini 1637-yil boburiy hukmdor Shoh Jahonga (1628—57) tortiq qilgan. Shoh Jahon tarjima bilan tanishib chiqib, unda ayrim noanikliklar va kamchiliklar topgan hamda yirik olim, Dekan viloyatining qozikaloni Muhammad Ashraf Buxoriyni (vafoti 1652-yil) huzuriga chaqirtirib, mazkur tarjimini moʻtabar asarlar, xususan, Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma"si va shunga oʻxshash muhim manbalarga solishtirib chiqish va shu yoʻl bilan tarjimadagi xato va kamchiliklarni bartaraf qilishni topshirgan. Muhammad Ashraf Buxoriy koʻrsatmaga koʻra, Mir Abu Tolib al-Husayniy at-Turbatiy nusxasini diqqat bilan tahrir qilgan. Shu zaylda asarning yangi, toʻldirilgan tahriri vujudga keladi va u "Malfuzoti Temuriy" ("Temurning aytganlari") va "Voqeoti Temuriy" ("Temurning boshidan kechirganlari") nomi bilan taniladi. Keyinchalik undan koʻplab nusxalar koʻchirilgani maʼlum. Maʼlum boʻladiki, Boburiylar saltanatida "Temur tuzuklari" asosida ikkita

mustaqil asar vujudga kelgan va ularning keyingi asrlarda tarqalishi bilan bog‘liq o‘ziga xos tafsilotlar bor.

“Temur tuzuklari” nusxasini dastlab Hindistonda yashagan ingliz zobiti mayor Devi 1779-yilda Angliyaga olib kelgan. So‘ngra arab tili professor ingliz mayori Uaytga uni ko‘rib chiqish uchun topshirgan. Uayt “Temur tuzuklari”ning forscha matnini nashrga tayyorlagan, mayor Devi esa uni inglizchaga o‘g‘irgan va ko‘rsatkich, izohlar bilan ta‘minlagan. Asar matni va inglizcha tarjimasi 1783-yilda Buyuk Britaniyaning Oksford shahrida nashr etilgan. Aynan shu nashr dunyo mamlakatlariga keng tarqalgan va “Tuzuki Temur” yoki “Tuzukoti Temur” nomi bilan shuxrat topgan. Oksford nashri keyinchalik hech bir o‘zgarishsiz, jahonning ko‘plab shaharlarida, masalan, 1785-yil Kalkutta, 1868, 1963 va 1992-yillarda Tehron, 1890-yil Bombayda chop etilgan. Bu nashrlar ko‘plab mamlakatlarga, jumladan, O‘rta Osiyoga ham tarqalgan.

1989-yilda Alixonto‘raning o‘sha nashrini "Tuzuki Temur" ning Bombayda chop etilgan forscha matniga solishtirgan holda o‘zbek tilida yana bir tarjima amalga oshirildi. Uni o‘zbek sharqshunosi Habibulla Karomatov hozirlab, oldin "Sharq yulduzi" jurnalida (Toshkent, 1989, 8son), so‘ngra alohida kitob holda (1991) G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyotida nashr ettirdi". Mazkur nashrni tayyorlashda Abu Rayqon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan 1785-yil Kalkutta, 1868-yil Tehron va 1890-yil Bombay nashrlari A. Sog‘uniy tarjimasi bilan solishtirilgan. Tarjima matni forsiy asliyatdan ancha farqlangani bois Bombay nashri asosida qaytadan o‘zbek tiliga o‘g‘irilgan va og‘ir qatag‘on davrida o‘zbek xalqiga Amir Temur to‘g‘risidagi haqiqatni yetkazishga intilgan Alixonto‘ra Sog‘uniy nomlari hurmat yuzasidan yangi tarjimada lo‘ringa qo‘yilgan. Bu bilan, 1967-yilda boshlangan xayrli ishni nihoyasiga yetkazib, marhum domlaning ruhi poklarini shod etish maqsadi ko‘zlangan.

Asarning "Sharq yulduzi" jurnalida chop etilgan tarjimasi asosida 1991-yil Boku va Olmaotada ham "Temur tuzuklari"ning qozoq va ozarbayjon tillaridagi tarjima kitoblari nashr etildi. 1996-yil asarning yangi tarjimasi qayta o‘zbek tilida chop etildi.

Shunday qilib, Muhammad Afzal Buxoriy qayta ishlagan va Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma"si asosida to‘ldirilgan "Malfuzoti Temuriy" deb nomlangan yangi asar vujudga keldi va tarqala boshladi. Hozirda uning nusxalari bir qancha mamlakatlar kutubxonalarida saqlanmoqda. Sharq qo‘lyozmalari kataloglarining tuzuvchilaridan ba‘zilari ham uni "Tuzuki Temuriy" dan farqli o‘laroq "Malfuzot" ekanligiga ishora qilganlar. Albatta, nomlanishi "Voqeoti Temuriy", "Tanziymoti Temuriy" va boshqa shakllarda ham uchraydi. Undan tashqari keyingi asrlardagi

gohida to'la, gohida noqis nusxalarida xattotlar tomonidan o'zboshimchalik bilan kiritilgan ko'plab to'qimalar, birinchi nusxalarda bo'lmagan voqealar tafsilotlari ham uchraydi. Bundan tashqari, zikr etilgan 2 har xil asarni "Tuzuki Temuriy" va "Tuzukoti Temuriy" nomlari bilan bir muqova ichida ko'chirib yozishgan. Shu bois hatto Yevropada va ba'zi bir sharq mamlakatlarida sharq qo'lyozmalarining chop etilgan kataloglarida ham shunday chalkashlik ko'zga tashlanadi. Bunday kamchilik "Temur tuzuklari"ning 1991 ya 1996-yil nashrlari so'z boshida ham bor. "Malfuzoti Temuriy"dan qator tarjimalar amalga oshirildi. 1830-yil Angliyada Charlz Styuart uni ingliz tiliga o'girdi. Unda Amir Temur hayotining 39 yoshigacha bo'lgan voqealar aks ettirilgan.

XULOSA

Mustaqillik davri Amir Temur nomini poklash va u boshqargan saltanat tarixini o'rganish va xolisona ilmiy xulosalar chiqarishda muhim bosqich bo'ldi. Aynan mustaqillik sharofati bilan biz ulug' ajododimiz hayotining ko'pgina qirralarini o'rganish baxtiga erishdik. Ushbu jarayonning boshida birinchi prezident I. Karimov turganligi tahsinga loyiq. Sohibqironning tarix oldidagi eng katta xizmati avvalo qudratli, markazlashgan davlat barpo qilinganligidir. "Uning davlatchilik borasidagi nafaqat o'z davri, balki kelgusi avlodlar uchun ham katta ahamiyat kasb etadi", - deb alohida ta'kidlaydi I. Karimov. Sovetlar va kompartiya mafkurasi o'tmishimizni soxtalashtirishga butun kuchini sarfladi. Ammo, o'sha davrda tarixiy haqiqatni e'tirof etgan olimlar bo'ldi. Temurga asosan obektiv, to'g'ri va ilmiy baho sovet tarixchilari, eng avval sharqshunos A. Y. Yakubovskiy tomonidan berilgan. Uni quyida keltiramiz: "To'xtamish qo'shinining Terak daryosi bo'yida tor-mor etilishi va 1395-yilda Berka Saroyning xarob qilinishi Oltin O'rdaga juda kuchli zarba bo'ldi, shundan keyin u o'zini hech o'nglamay olmadi. Qadimgi Rusga qanchadan-qancha jabrzulm o'tkazgan davlat juda zaiflashdi. 1395-yildan keyin esa Oltin O'rda tushkunlikka tusha boshladi. Mamay qo'shinlarining 1380-yilda Kulikovo dashtida tor-mor etilishi Oltin O'rdaga berilgan birinchi zarba edi. 1395-yilda terak daryosi bo'yidagi mag'lubiyat va saroyning tor-mor qilinishi esa Oltin O'rdaga berilgan oxirgi zarba bo'ldi. Garchi Temur O'rta Osiyo manfaatlarini ko'zlagan hamda Moskva knyazlari bilan aloqa bog'lamagan hoolda Oltin O'rdaga qarshi kurash olib borgan bo'lsa-da, bu kurash natijasida u O'rta Osiyoni birlashtiribgina qolmasdan, balki obektiv ravishta Rus uchun juda katta xizmat qildi. Temurning O'rta Osiyoda, Movorounnahrning hozirgi Qashqadaryo viloyat, Shahrisabaz yaqinidagi Xo'jailg'or qishlog'ida Barlos begi Tarag'ay oilasida dunyoga kelishi sof tasodifiyat, albatta. Lekin bunday shaxsning yuzaga kelishi davrning, zamonning taqazosi, Chig'atoy

ulusining zulmi, mayday feodal beklarining Movorounnahrda to'xtovsiz bosqinchilik yurishlari azoblaqngan, xonavayron bo'lgan, 150 yil davomida chet el hukmronligida tinkasi qurigan mamlakatning, xalqning mustaqillikka erishish talabi edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Karimov I.A. asarlari:

1. Karimov I. A. “ Karimov I. A. “ Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi”. Asarlar. 5-jild.

2. Karimov I. A. “Xalkimiz bor ekan, Amir Temur barxayotdir”. Yangicha fikrlash va ishlash - davr talabi. / Asarlar, 5 - jild. T: "O'zbekiston", 1996-yil

3. Karimov I. A. Amir Temur - faxrimiz, gururimiz. T: O'zbekiston, 1993-yil

4. Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q, T: "Sharq", 1998-yil

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. asarlari:

5. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T.: “O`zbekiston” 2017.

6. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: “O`zbekiston”, 2017. 51

Asosiy adabiyotlar:

7. Ahmedov Bo'riboy “Sohibqiron Temur”. Toshkent, “Xalq merosi”. 1996-yil.

8. Ahmedov Bo'riboy “Amir Temur va Ulug'bek”. Toshkent, 1994-yil

9. Ahmedov Bo'riboy “Amir Temur” tarixiy roman. Toshkent. A. Qodiriy nomidagi ‘Xalq merosi’ nashriyoti. 1995-yil.

10. Asqarov A. “Temur va Ulug'bek davri taixi”. Toshkent. 1996-yil

11. Sharfuddin Ali Yazdiy. “Zafaroma” Toshkent. “Sarq”, 1997-yil

12. Hilda Xukhet. “Yetti iqlim adolati”. Toshkent. “Adolat”, 1999-yil